

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E NEUROCIÊNCIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE INTERVENÇÕES PARA ESTUDANTES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Laurita Christina Bonfim Santos¹
Maria Ionara Silva de Sousa Oliveira²
Itamar dos Santos Fonseca³
Tarcísio Ribeiro Cativo⁴

¹Doutoranda em Ciências de la Educación – FICS, laurita.christina@gmail.com

²Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura – FCU/UNAMA, sousaionaraliceu@gmail.com

³Especialista em Ensino de Matemática para os Anos Iniciais – UFPA,
itamar2022_santos@unifesspa.edu.br

⁴Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University, tarcisiocativo@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16888032

Resumo

Este artigo apresenta uma revisão integrativa da literatura sobre intervenções voltadas à aprendizagem matemática de estudantes com dificuldades, com ênfase na interface entre tecnologias assistivas e neurociência. O estudo analisa evidências nacionais e internacionais acerca da eficácia de recursos digitais acessíveis para públicos diversos, incluindo surdos, deficientes visuais e alunos com transtornos específicos, como discalculia e transtorno de aprendizagem matemática. Os resultados apontam que a adoção de tecnologias assistivas, fundamentada em achados neurocientíficos, potencializa a personalização do ensino, promove autonomia e favorece o desenvolvimento de competências matemáticas, especialmente em contextos de vulnerabilidade e exclusão. Destaca-se ainda a importância de diagnóstico precoce, *feedback* imediato e adaptação contínua dos conteúdos para atender às necessidades individuais dos estudantes. Entretanto, persistem desafios relacionados à formação docente, à infraestrutura escolar e à formulação de políticas públicas inclusivas. Recomenda-se o investimento em formação continuada, desenvolvimento de recursos acessíveis baseados em evidências e incentivo à pesquisa aplicada. Conclui-se que a integração entre tecnologias assistivas e neurociência é fundamental para a promoção da equidade educacional e para o avanço das práticas pedagógicas inovadoras no ensino de matemática.

Palavras-Chaves: Inclusão escolar; Acessibilidade digital; Personalização do ensino; Formação docente; Políticas públicas educacionais.

1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem da matemática representa um desafio relevante para muitos estudantes em diferentes níveis de ensino. Dificuldades nesse campo não apenas comprometem o desempenho escolar, mas também impactam o desenvolvimento do raciocínio lógico, da autonomia e da capacidade de resolução de problemas, competências essenciais para a vida em sociedade. Viana *et al.* (2023) apontam que fatores cognitivos, emocionais, sociais e pedagógicos contribuem para o surgimento e a persistência dessas dificuldades, tornando o tema uma prioridade para a educação contemporânea.

O cenário educacional atual, marcado pela crescente diversidade de estudantes e pela intensificação do uso de recursos digitais, demanda abordagens inovadoras e inclusivas para o ensino da matemática. A pandemia de COVID-19, por exemplo, acentuou desigualdades de acesso e ampliou as barreiras para estudantes com dificuldades de aprendizagem, especialmente na área de matemática (Jorge *et al.*, 2025). Nesse contexto, a busca por estratégias eficazes para promover a aprendizagem matemática tornou-se ainda mais urgente, destacando a necessidade de soluções que considerem as especificidades de cada estudante.

A integração entre tecnologias assistivas e conhecimentos advindos da neurociência educacional desponta como um caminho promissor para enfrentar as dificuldades de aprendizagem em matemática. Tecnologias assistivas, como *softwares* educativos, aplicativos adaptados e recursos multimídia acessíveis, têm potencial para personalizar o ensino, promover autonomia e ampliar o acesso ao conhecimento matemático por estudantes com diferentes necessidades. Paralelamente, os avanços da neurociência têm contribuído para a compreensão dos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem matemática e das bases biológicas de transtornos como a discalculia, subsidiando o desenvolvimento de intervenções mais eficazes e fundamentadas (Butterworth *et al.*, 2011; Ansari, 2008).

Assim, este artigo tem como objetivo principal realizar uma revisão integrativa da literatura sobre intervenções em matemática para estudantes com dificuldades de aprendizagem, com foco na interface entre tecnologias assistivas e neurociência. Busca-se identificar, analisar e discutir evidências sobre a eficácia dessas abordagens, bem como apontar caminhos para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas e baseadas em evidências científicas.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste artigo fundamenta-se na realização de uma revisão integrativa da literatura, abordagem que permite reunir, analisar e sintetizar resultados de

pesquisas já publicadas sobre a interface entre tecnologias assistivas, neurociência e aprendizagem matemática para estudantes com dificuldades. O estudo é de natureza qualitativa, com caráter descritivo-analítico, buscando compreender e interpretar as evidências disponíveis sobre intervenções e recursos que dialogam com a neurociência e as tecnologias assistivas na educação matemática.

Para a revisão realizada neste artigo, foram considerados diferentes tipos de fontes, a fim de garantir a abrangência e a atualidade dos achados. Foram incluídos artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais indexados, com fator de impacto relevante, bem como documentos oficiais, relatórios técnicos e capítulos de livros acadêmicos. O recorte temporal abrangeu estudos publicados entre 2008 e 2025, assegurando que as evidências analisadas refletissem os avanços mais recentes na área.

Além disso, priorizaram-se pesquisas que abordassem de forma direta a eficácia, os desafios e as potencialidades das tecnologias assistivas e/ou de intervenções fundamentadas na neurociência, voltadas a estudantes com dificuldades de aprendizagem matemática. Entre os públicos contemplados, destacam-se estudantes surdos, deficientes visuais, bem como aqueles diagnosticados com TAM, discalculia e outras necessidades educacionais específicas. Essa seleção criteriosa buscou garantir a relevância, a diversidade e a representatividade dos estudos analisados, fortalecendo a robustez das conclusões apresentadas.

A metodologia adotada neste artigo fundamenta-se na realização de uma revisão integrativa da literatura, abordagem que permite reunir, analisar e sintetizar resultados de pesquisas já publicadas sobre a interface entre tecnologias assistivas, neurociência e aprendizagem matemática para estudantes com dificuldades. A escolha por esse método justifica-se pela necessidade de mapear o estado da arte do campo, identificar lacunas, convergências e tendências, bem como subsidiar recomendações para a prática pedagógica e para futuras investigações.

Para a revisão realizada neste artigo, foram considerados diferentes tipos de fontes, a fim de garantir a abrangência e a atualidade dos achados. Foram incluídos artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais indexados, com fator de impacto relevante, bem como documentos oficiais, relatórios técnicos e capítulos de livros acadêmicos. O recorte temporal abrangeu estudos publicados entre 2008 e 2025, assegurando que as evidências analisadas refletissem os avanços mais recentes na área. Além disso, priorizaram-se pesquisas que abordassem de forma direta a eficácia, os desafios e as potencialidades das tecnologias assistivas e/ou de intervenções fundamentadas na neurociência, voltadas a estudantes com dificuldades de aprendizagem matemática. Entre os

públicos contemplados, destacam-se estudantes surdos, deficientes visuais, bem como aqueles diagnosticados com TAM, discalculia e outras necessidades educacionais específicas. Essa seleção criteriosa buscou garantir a relevância, a diversidade e a representatividade dos estudos analisados, fortalecendo a robustez das conclusões apresentadas.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Dificuldades de Aprendizagem em Matemática

As dificuldades de aprendizagem em matemática constituem um fenômeno multifacetado que afeta estudantes em diferentes níveis de escolarização e contextos socioculturais. De acordo com a literatura especializada, essas dificuldades podem ser definidas como obstáculos persistentes que impedem o estudante de compreender, processar e aplicar conceitos matemáticos, mesmo quando exposto a práticas pedagógicas convencionais e a um ambiente escolar favorável.

Entre os tipos mais recorrentes de dificuldades de aprendizagem em matemática, destacam-se aquelas de origem cognitiva, como a discalculia, que é um transtorno neurobiológico específico capaz de comprometer a compreensão de números e operações matemáticas (Butterworth *et al.*, 2011). Além disso, existem dificuldades relacionadas a fatores emocionais, como a ansiedade matemática, que pode bloquear o raciocínio lógico e afetar negativamente o desempenho do estudante. Também são relevantes as dificuldades pedagógicas, que resultam da utilização de métodos de ensino pouco inclusivos ou da ausência de recursos didáticos adaptados às necessidades dos alunos (Viana *et al.*, 2023). Além disso, é importante diferenciar as dificuldades de aprendizagem de distúrbios ou transtornos formais, como a discalculia e o Transtorno de Aprendizagem Matemática (TAM), que possuem critérios diagnósticos específicos e requerem intervenções especializadas (Butterworth *et al.*, 2011; Sella *et al.*, 2016).

O surgimento e a persistência das dificuldades em matemática são influenciados por uma complexa interação de fatores cognitivos, emocionais e sociais. No âmbito cognitivo, Butterworth *et al.* (2011) e Ansari (2008) apontam para a existência de diferenças estruturais e funcionais no cérebro de estudantes com dificuldades matemáticas, especialmente em áreas relacionadas ao processamento numérico e à memória de trabalho. Por outro lado, Sella *et al.* (2016), destacam que a presença de déficits em habilidades como contagem não verbal, manipulação de quantidades e compreensão de símbolos matemáticos pode comprometer o progresso escolar, mesmo em ambientes de ensino estimulantes.

No campo emocional, a ansiedade matemática destaca-se como um fator limitante, capaz de gerar bloqueios cognitivos e comportamentais, afetando a autoconfiança e a motivação do estudante. O medo do fracasso e experiências negativas anteriores podem reforçar um ciclo de evasão e baixo rendimento (Viana *et al.*, 2023). Do ponto de vista social, o apoio familiar, as expectativas dos professores e a cultura escolar desempenham papel fundamental na superação ou agravamento das dificuldades. Barreiras de comunicação, preconceitos e a falta de práticas pedagógicas inclusivas podem acentuar desigualdades e limitar o potencial de aprendizagem de determinados grupos, como estudantes surdos ou com deficiência visual (Cunha; Santana, 2024; Reis; Silva, 2022).

As dificuldades de aprendizagem em matemática têm impacto direto e significativo no desempenho escolar dos estudantes. Elas podem resultar em baixo rendimento em avaliações, reprovação, evasão escolar e restrições no acesso a oportunidades acadêmicas e profissionais futuras (Viana *et al.*, 2023). Além disso, a persistência dessas dificuldades pode comprometer o desenvolvimento do pensamento lógico, da capacidade de resolução de problemas e da autonomia intelectual, competências essenciais para a formação cidadã e para a inserção no mundo do trabalho.

A literatura evidencia que a superação desses desafios exige abordagens integradas, que considerem tanto os aspectos cognitivos e emocionais quanto as condições sociais e pedagógicas do estudante. Nesse sentido, o desenvolvimento e a implementação de práticas pedagógicas inovadoras, fundamentadas em evidências científicas e apoiadas por tecnologias assistivas, são apontados como caminhos promissores para promover a inclusão e o sucesso escolar.

3.2 Tecnologias Assistivas na Educação Matemática

Tecnologias assistivas são recursos, estratégias, serviços e dispositivos desenvolvidos para promover a autonomia, a inclusão e o acesso ao conhecimento por pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais específicas. No âmbito da educação matemática, elas englobam desde *softwares* educativos e aplicativos móveis adaptados até materiais concretos, calculadoras falantes, vídeos em Libras, impressoras Braille, leitores de tela e ambientes virtuais acessíveis.

Entre os exemplos mais relevantes de tecnologias assistivas aplicadas à educação matemática, destacam-se os *softwares* de resolução de problemas matemáticos com acessibilidade para leitores de tela, desenvolvidos especialmente para estudantes com deficiência visual. Além disso, os aplicativos de tradução e produção de conteúdos em Libras

desempenham papel fundamental no acesso de estudantes surdos ao conhecimento matemático. Os jogos digitais educativos concebidos com design universal também têm se mostrado eficazes ao promoverem a inclusão de diferentes perfis de alunos. Materiais didáticos táteis e manipuláveis oferecem suporte concreto à aprendizagem, facilitando a compreensão de conceitos abstratos. Por fim, os ambientes virtuais de aprendizagem que incorporam recursos de acessibilidade ampliam as possibilidades de participação e autonomia para estudantes com necessidades educacionais específicas.

Os estudos levantados demonstram que o uso de tecnologias assistivas pode ser altamente eficaz para públicos distintos, abrangendo desde estudantes surdos e deficientes visuais até aqueles com transtornos específicos de aprendizagem matemática, como a discalculia e o TAM. Para estudantes surdos, recursos como vídeos em Libras, *softwares* com tradução automática e materiais visuais adaptados têm mostrado impacto positivo tanto na compreensão de conceitos matemáticos quanto na participação em atividades escolares (Cunha; Santana, 2024).

No caso de estudantes com deficiência visual, ferramentas como leitores de tela, *softwares* de matemática acessíveis, impressoras Braille e objetos táteis possibilitam o acesso autônomo e inclusivo ao conteúdo matemático (Reis; Silva, 2022). Para alunos diagnosticados com discalculia ou TAM, intervenções computadorizadas fundamentadas em princípios neurocientíficos, a exemplo de jogos digitais e *softwares* de treinamento cognitivo, têm apresentado resultados promissores na melhora das habilidades numéricas e na superação de déficits específicos (Räsänen *et al.*, 2009; Butterworth *et al.*, 2011).

Apesar dos avanços e das evidências positivas, a implementação de tecnologias assistivas na educação matemática ainda enfrenta desafios consideráveis. Um dos principais obstáculos refere-se à falta de formação docente específica para o uso pedagógico dessas tecnologias, o que dificulta a adoção de práticas inovadoras e inclusivas em sala de aula. Soma-se a isso a resistência institucional e a ausência de políticas públicas efetivas de inclusão, que limitam a disseminação e o apoio necessário para o uso desses recursos. Além disso, muitas escolas, especialmente aquelas localizadas em regiões periféricas ou rurais, enfrentam limitações de infraestrutura e de acesso a recursos tecnológicos, o que restringe o alcance das tecnologias assistivas. Destaca-se a necessidade de adaptação curricular e de desenvolvimento de materiais acessíveis para diferentes públicos, de modo a garantir que todos os estudantes possam se beneficiar dessas inovações no processo de aprendizagem matemática.

Por outro lado, as potencialidades associadas à integração de tecnologias assistivas são expressivas. Esse processo pode ampliar significativamente o acesso e a permanência de estudantes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem na escola regular, promovendo maior inclusão e equidade educacional. Além disso, as tecnologias assistivas favorecem a aprendizagem colaborativa e a inclusão social, ao possibilitar a participação ativa de todos os estudantes em diferentes contextos de ensino. Para Jorge *et al.* (2025), outro aspecto relevante é o estímulo à inovação pedagógica, uma vez que a adoção dessas ferramentas contribui para a construção de ambientes educacionais mais democráticos e equitativos, capazes de atender às necessidades e potencialidades de uma diversidade de perfis estudantis.

Em síntese, as tecnologias assistivas, quando aliadas ao conhecimento científico e à prática pedagógica reflexiva, representam um caminho promissor para a superação das barreiras históricas enfrentadas por estudantes com dificuldades de aprendizagem em matemática, contribuindo para a efetivação do direito à educação inclusiva.

3.3 Contribuições da Neurociência para a Aprendizagem Matemática

A neurociência tem desempenhado papel central na compreensão das dificuldades de aprendizagem em matemática, especialmente ao revelar as bases neurobiológicas que sustentam o processamento numérico. Estudos com técnicas de neuroimagem funcional demonstram que áreas específicas do cérebro, como o lobo parietal, em especial o giro intraparietal, estão diretamente envolvidas na representação e manipulação de quantidades numéricas (Butterworth *et al.*, 2011; Ansari, 2008). Alterações estruturais ou funcionais nessas regiões podem resultar em transtornos como a discalculia, caracterizada por déficits persistentes na compreensão de números, operações aritméticas e no raciocínio lógico-matemático.

Ansari (2008) indica que fatores genéticos e ambientais interagem no desenvolvimento dessas habilidades, sendo que experiências precoces, estímulos culturais e práticas pedagógicas podem modular a plasticidade cerebral relacionada à aprendizagem matemática. Dessa forma, as dificuldades matemáticas não são apenas reflexo de limitações cognitivas individuais, mas também de fatores contextuais que influenciam o desenvolvimento neurocognitivo.

Os avanços da neurociência permitiram identificar que o processamento numérico envolve tanto mecanismos inatos quanto adquiridos. Crianças pequenas já demonstram capacidade de discriminar quantidades, sugerindo a existência de um “sentido numérico” básico, que é posteriormente refinado pela escolarização e pela cultura (Ansari, 2008). O

desenvolvimento desse sentido numérico é fundamental para a aprendizagem de conceitos matemáticos mais complexos.

Outro achado relevante é a distinção entre habilidades verbais e não verbais na matemática. Crianças com TAM frequentemente apresentam déficits em tarefas de contagem não verbal e manipulação de quantidades, mesmo quando suas habilidades linguísticas estão preservadas (Sella *et al.*, 2016). Isso reforça a necessidade de abordagens que contemplem diferentes vias de aprendizagem, integrando recursos visuais, táteis e digitais. Além disso, investigações transculturais mostram que o desenvolvimento do processamento numérico é influenciado por fatores socioculturais, como a linguagem, os sistemas de numeração e as práticas pedagógicas adotadas em cada contexto (Ansari, 2008). Tais evidências apontam para a importância de intervenções educativas personalizadas e culturalmente sensíveis.

O conhecimento das bases neurobiológicas e dos mecanismos cognitivos envolvidos na aprendizagem matemática tem importantes implicações para o desenvolvimento de intervenções e tecnologias assistivas. Ferramentas educativas baseadas em evidências neurocientíficas, como softwares de treinamento cognitivo, jogos digitais adaptativos e aplicativos personalizados, têm se mostrado eficazes na promoção de ganhos significativos em habilidades numéricas, especialmente para estudantes com discalculia e TAM (Räsänen *et al.*, 2009; Fuchs *et al.*, 2012). Essas intervenções são mais efetivas quando consideram a diversidade de estilos de aprendizagem, a necessidade de *feedback* imediato e a adaptação contínua ao nível de desempenho do estudante. Além disso, a integração de recursos multimodais (visuais, auditivos, táteis) potencializa a aprendizagem ao ativar diferentes áreas cerebrais e promover maior engajamento (Räsänen *et al.*, 2009). Por fim, a neurociência também destaca a importância do diagnóstico precoce e da intervenção individualizada, permitindo que dificuldades sejam identificadas e tratadas antes que se consolidem, reduzindo o impacto negativo no percurso escolar e favorecendo a inclusão (Butterworth *et al.*, 2011; Fuchs *et al.*, 2012).

3.4 Integração entre Tecnologias Assistivas e Neurociência

A integração entre tecnologias assistivas e neurociência representa uma fronteira inovadora no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem em matemática. Intervenções fundamentadas em achados neurocientíficos buscam alinhar o design de ferramentas educativas às particularidades do funcionamento cerebral, promovendo maior eficácia no desenvolvimento de habilidades numéricas. As pesquisas de Räsänen *et al.* (2009) e Sella *et al.* (2016) demonstram que *softwares* e aplicativos educativos que incorporam princípios da

neurociência (reforço de memória de trabalho, treino de processamento não verbal e *feedback* imediato) podem potencializar o aprendizado, especialmente em estudantes com discalculia, TAM e outras dificuldades cognitivas.

Intervenções baseadas em neurociência enfatizam a importância do diagnóstico precoce, da avaliação contínua e da adaptação dinâmica dos conteúdos, ajustando o grau de dificuldade e o tipo de estímulo conforme o progresso individual do estudante (Fuchs *et al.*, 2012). Essa abordagem personalizada favorece não apenas o avanço acadêmico, mas também o desenvolvimento da autoestima e da autonomia.

Figura 1 - Jogo de computador que permite brincar com números, enquanto treina conceitos básicos de aritmética (*The Number Race*).

The Number Race Lar Download Como funciona O Apanhador de Números Inglês

DOWNLOAD

O que é a Corrida dos Números?
É um divertido jogo de computador que permite brincar com números, enquanto treina conceitos básicos de números e aritmética:

- Formatos numéricos: conjuntos concretos, dígitos e palavras numéricas
- Contagem: pratique com números de 1 a 40
- Adição e subtração no intervalo de 1 a 10

Quem se beneficiaria ao jogar?
A Corrida dos Números foi projetada principalmente para crianças de 4 a 8 anos.
Crianças que estão dando os primeiros passos com números aprenderão os conceitos básicos de número e aritmética. Crianças mais velhas, que já estão familiarizadas com números, desenvolverão sua fluência em aritmética e na associação de números a quantidades (senso numérico).
O jogo foi especialmente desenvolvido para lidar com dificuldades de aprendizagem matemática (discalculia), fortalecendo os circuitos cerebrais para representar e manipular números.
A Corrida dos Números concentra-se em números pequenos. Para

Quem criou The Number Race?
Unidade de Neuroimagem Cognitiva do INSERM-CEA, um instituto de pesquisa líder mundial em cognição matemática.

Fonte: <https://www.thenumberrace.com/nr/home.php>. Acesso em 12 abr. 2025.

Entre as soluções inovadoras já implementadas ou em desenvolvimento, destacam-se os softwares de intervenção cognitiva, como o *Number Race* (Figura 1), baseados em evidências neurocientíficas e que promovem o treino adaptativo de habilidades numéricas fundamentais, ajustando automaticamente o nível de desafio conforme o desempenho do estudante. Também se destacam os aplicativos de matemática acessíveis, que integram recursos como leitores de tela, tradução em Libras, *feedback* visual e tátil, além de ambientes de aprendizagem gamificados, mostrando eficácia tanto para estudantes surdos e deficientes

visuais quanto para aqueles com dificuldades específicas. Ademais, práticas pedagógicas inovadoras, como o ensino multisensorial, o uso de materiais manipuláveis digitais e físicos, a aprendizagem baseada em jogos e a personalização do ritmo de ensino, são exemplos de estratégias que se beneficiam do conhecimento neurocientífico para promover a inclusão e o sucesso escolar (Viana *et al.*, 2023).

A literatura evidencia que não existe uma solução única para todos os estudantes com dificuldades em matemática. A efetividade das intervenções depende da personalização dos recursos, do respeito às diferenças individuais e da criação de ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos (Fuchs *et al.*, 2012). Abordagens personalizadas permitem que cada estudante avance em seu próprio ritmo, recebendo o suporte necessário para superar barreiras cognitivas, emocionais e sociais.

A integração entre tecnologias assistivas e neurociência, portanto, deve ser vista como um processo contínuo de inovação e adaptação, que exige investimentos em pesquisa, formação docente, infraestrutura e políticas públicas comprometidas com a equidade. Somente assim será possível garantir que todos os estudantes, independentemente de suas dificuldades, possam desenvolver plenamente seu potencial matemático e participar ativamente da sociedade contemporânea.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise integrativa da literatura revelou que a combinação entre tecnologias assistivas e fundamentos da neurociência têm potencial significativo para promover avanços na aprendizagem matemática de estudantes com dificuldades. Os estudos nacionais destacam o impacto positivo de recursos como *softwares* educativos, aplicativos acessíveis, vídeos em Libras e materiais táteis para surdos e deficientes visuais, evidenciando ganhos em autonomia, compreensão conceitual e participação escolar (Cunha; Santana, 2024; Reis; Silva, 2022). Paralelamente, pesquisas internacionais demonstram que intervenções baseadas em evidências neurocientíficas são eficazes para estudantes com discalculia, TAM e outras dificuldades específicas (Butterworth *et al.*, 2011; Räsänen *et al.*, 2009).

A literatura também aponta que as dificuldades de aprendizagem em matemática são multifatoriais, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais e sociais, e que a personalização das intervenções é fundamental para o sucesso escolar (Viana *et al.*, 2023; Fuchs *et al.*, 2012). O uso de tecnologias assistivas, quando aliado ao conhecimento neurocientífico, potencializa a adaptação dos recursos às necessidades individuais, promovendo inclusão e equidade.

Os estudos revisados evidenciam que diferentes estratégias e recursos tecnológicos têm se mostrado eficazes para públicos variados no contexto da aprendizagem matemática. Ferramentas digitais acessíveis, como leitores de tela, tradutores em Libras e *softwares* adaptados para Braille, têm ampliado significativamente o acesso ao conteúdo matemático para estudantes com deficiência sensorial, promovendo maior autonomia e inclusão (Cunha; Santana, 2024; Reis; Silva, 2022). Além disso, jogos digitais e *softwares* de treinamento cognitivo, fundamentados em achados neurocientíficos, têm proporcionado ganhos relevantes em habilidades numéricas e no processamento não verbal, sendo especialmente eficazes para estudantes diagnosticados com discalculia e transtorno de aprendizagem matemática (Butterworth *et al.*, 2011; Räsänen *et al.*, 2009; Sella *et al.*, 2016).

Práticas pedagógicas inovadoras, como o ensino multisensorial e o uso de materiais manipuláveis digitais e físicos, também se destacam por favorecerem a aprendizagem ao integrar diferentes vias de processamento cerebral, tornando o ensino mais dinâmico, acessível e eficaz para estudantes com diferentes perfis e necessidades. Contudo, desafios persistem, como a necessidade de formação docente específica, limitação de recursos em escolas públicas, resistência institucional e carência de políticas públicas robustas para a inclusão.

Embora os resultados sejam promissores, a literatura evidencia limitações, como a heterogeneidade metodológica dos estudos, a escassez de pesquisas longitudinais e a falta de avaliações sistemáticas do impacto das tecnologias assistivas em contextos reais de sala de aula. Além disso, poucos estudos abordam de forma integrada os aspectos emocionais e sociais das dificuldades de aprendizagem, concentrando-se majoritariamente em intervenções cognitivas. Outra lacuna é a necessidade de abordagens mais inclusivas e personalizadas para estudantes com múltiplas comorbidades ou que não respondem às intervenções tradicionais (Fuchs *et al.*, 2012). A pandemia de COVID-19 também evidenciou a urgência de soluções inovadoras para garantir a continuidade da aprendizagem em contextos adversos.

No contexto brasileiro, os desafios de infraestrutura, formação docente e políticas públicas são mais acentuados, tornando a adoção de tecnologias assistivas e práticas baseadas em neurociência ainda mais relevantes para a promoção da equidade educacional (Viana *et al.*, 2023). Internacionalmente, observa-se maior integração entre pesquisa neurocientífica e desenvolvimento de ferramentas educativas, com resultados positivos em diferentes sistemas de ensino (Butterworth *et al.*, 2011; Räsänen *et al.*, 2009).

Os achados desta revisão apontam para a necessidade de investimento contínuo em formação docente, de modo que os professores estejam preparados para o uso pedagógico de

tecnologias assistivas no ensino de matemática. Além disso, destaca-se a importância do desenvolvimento e da disseminação de recursos digitais acessíveis, fundamentados em evidências neurocientíficas, para garantir que intervenções sejam eficazes e inclusivas. A criação de políticas públicas que promovam a inclusão e a equidade também se mostra fundamental, assegurando o acesso universal às tecnologias e o suporte psicopedagógico necessário aos estudantes com dificuldades de aprendizagem. Ressalta-se o incentivo à pesquisa aplicada e à avaliação sistemática das intervenções em diferentes contextos escolares, visando o aprimoramento contínuo das práticas educativas e a promoção de ambientes mais democráticos e inovadores.

O quadro 1 apresenta as principais evidências dos estudos analisados, permitindo visualizar de forma clara as convergências e especificidades das intervenções baseadas em tecnologias assistivas e neurociência para a aprendizagem matemática.

Quadro 1 - Tecnologias Assistivas, Neurociência e Intervenções na Aprendizagem Matemática (Quadro Comparativo).

Fonte	Público-alvo / Contexto	Tipo de Tecnologia Assistiva / Intervenção	Fundamentação Neurocientífica	Principais Resultados	Limitações
Cunha e Santana (2024)	Surdos	Softwares, vídeos em Libras, materiais multimídia	Não explicitada, mas sugere adaptação sensorial	Melhora na compreensão e participação matemática	Barreiras comunicacionais e falta de materiais adaptados
Reis e Silva (2022)	Deficientes visuais	Leitores de tela, softwares acessíveis, objetos táteis	Não explicitada, mas foca na adaptação sensorial	Ampliação da autonomia e acesso ao conteúdo matemático	Necessidade de inovação e formação docente
Viana <i>et al.</i> (2023)	Educação infantil e fundamental	Recursos digitais, práticas diferenciadas	Não detalhada	Práticas inovadoras e uso de tecnologia promovem inclusão	Carência de recursos e formação continuada
Butterworth <i>et al.</i> (2011)	Discalculia	Softwares educativos baseados em evidências	Mapeamento de áreas cerebrais e déficits	Intervenções personalizadas melhoram desempenho	Diagnóstico precoce e adaptação necessária
Ansari (2008)	Diversos (transcultural)	Abordagens personalizadas, jogos, softwares	Plasticidade cerebral e influência cultural	Intervenções alinhadas à neurociência e cultura são mais eficazes	Necessidade de adaptação cultural e contextual
Räsänen <i>et al.</i> (2009)	Baixa numeracia	Programas computadorizados adaptativos	Feedback imediato e treino cognitivo	Ganhos significativos em habilidades numéricas	Sustentabilidade a longo prazo e avaliação contínua

Sella <i>et al.</i> (2016)	TAM	Estratégias não verbais, <i>softwares</i>	Déficits em contagem não verbal	Intervenções não verbais são fundamentais	Diagnóstico e personalização das abordagens
Fuchs <i>et al.</i> (2012)	Dificuldades comórbidas	Intervenções adaptativas, tecnologias assistivas	Resposta diferenciada de não respondedores	Necessidade de abordagens flexíveis e adaptativas	Heterogeneidade dos estudantes e avaliação de eficácia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da revisão de literatura (2025).

Observa-se que, independentemente do público-alvo (surdos, deficientes visuais ou estudantes com transtornos específicos como discalculia e TAM), a personalização dos recursos e o embasamento em achados neurocientíficos são fatores determinantes para a eficácia das estratégias adotadas. Além disso, o quadro destaca que, embora haja avanços significativos em termos de acessibilidade e inovação pedagógica, persistem desafios relacionados à formação docente, infraestrutura e adaptação curricular.

Dessa forma, a análise comparativa reforça a necessidade de abordagens flexíveis, adaptativas e inclusivas, bem como de políticas públicas e práticas pedagógicas que garantam o acesso universal a recursos tecnológicos e o suporte necessário para o desenvolvimento pleno das competências matemáticas. Conclui-se, assim, que a integração entre tecnologias assistivas e neurociência não apenas potencializa o processo de ensino-aprendizagem, mas também contribui para a promoção da equidade e da inclusão no contexto educacional contemporâneo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão integrativa evidenciou que a articulação entre tecnologias assistivas e fundamentos da neurociência representa um caminho promissor para a superação das dificuldades de aprendizagem em matemática. Os estudos analisados demonstram que intervenções apoiadas em recursos digitais acessíveis promovem ganhos significativos em autonomia, compreensão conceitual e desempenho escolar de estudantes com diferentes necessidades, incluindo surdos, deficientes visuais e aqueles com transtornos específicos, como discalculia e TAM.

A neurociência contribui de modo decisivo ao elucidar as bases neurobiológicas das dificuldades matemáticas, subsidiando o desenvolvimento de intervenções mais eficazes e personalizadas. Ferramentas digitais fundamentadas em evidências neurocientíficas, especialmente aquelas que promovem o treino adaptativo, o *feedback* imediato e a estimulação multimodal, mostraram-se eficazes para públicos diversos, inclusive para estudantes que não respondem a métodos tradicionais de ensino.

Entretanto, persistem desafios relacionados à formação docente, à infraestrutura das escolas, à resistência institucional e à carência de políticas públicas robustas de inclusão. A literatura aponta que a efetividade das intervenções depende da personalização dos recursos, do respeito à diversidade e da criação de ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos.

Diante disso, recomenda-se o investimento contínuo em formação de professores, para que estejam capacitados a utilizar tecnologias assistivas de maneira pedagógica e inovadora no ensino de matemática. Também se destaca a importância do desenvolvimento e da disseminação de recursos digitais fundamentados em evidências neurocientíficas, assegurando que as intervenções sejam eficazes e acessíveis para todos os estudantes.

Outrossim, é fundamental a formulação de políticas públicas que promovam o acesso universal às tecnologias e ofereçam suporte psicopedagógico adequado, contribuindo para a inclusão e a equidade educacional. Por fim, ressalta-se o incentivo à pesquisa aplicada e à avaliação sistemática das intervenções em diferentes contextos escolares, visando o aprimoramento contínuo das práticas educativas e a consolidação de ambientes de aprendizagem mais democráticos, inovadores e inclusivos.

Como agenda para pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de estudos longitudinais, avaliações em larga escala e investigações que integrem aspectos cognitivos, emocionais e sociais das dificuldades matemáticas. Somente por meio de uma abordagem multidisciplinar e colaborativa será possível garantir o direito à educação de qualidade e promover a equidade no ensino de matemática para todos os estudantes.

REFERÊNCIAS

ANSARI, Daniel. Effects of development and enculturation on number representation in the brain. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 9, n. 4, p. 278-291, 2008. Disponível em <https://doi.org/10.1038/nrn2334>. Acesso em 10 jun. 2025.

BUTTERWORTH, Brian; VARMA, Sashank; LAURILLARD, Diana. Dyscalculia: From Brain to Education. **Science**, v. 332, n. 6033, p. 1049-1053, 2011. Disponível em <https://doi.org/10.1126/science.1201536>. Acesso em 10 jun. 2025.

CUNHA, C. R.; SANTANA, E. N. Tecnologias assistivas para o ensino e a aprendizagem de matemática com surdos. **Redemat**, v. 3, n. 1, 2024. Disponível em <https://doi.org/10.28998/redemat.v3i1.15760>. Acesso em 10 jun. 2025.

FUCHS, L. S.; FUCHS, D.; COMPTON, D. L. Intervention effects for students with comorbid forms of learning disability: understanding the needs of nonresponders. **Journal of Learning Disabilities**, v. 46, n. 6, p. 534-548, 2012. Disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23232441/>. Acesso em 10 jun. 2025.

JORGE, G. A. *et al.* Dificuldades na aprendizagem a pandemia da COVID-19: revisão de literatura. In: PEREIRA, L. C. O.; PEREIRA, M. C. A.; SOUSA, Y. M. Q. (orgs.) **Psicologia em Pesquisa**: reflexões sobre ensino, aprendizagem e desenvolvimento. São Paulo: Pimenta Cultural, 2025. p. 95-110. Disponível em <https://doi.org/10.31560/pimentacultural/978-85-7221-360-8.6>. Acesso em 10 jun. 2025.

RÄSÄNEN, P.; SALMINEN, J.; WILSON, A. J.; AUNIO, P.; DEHAENE, S. Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills. **Cognitive Development**, v. 24, n. 4, p. 450-472, 2009. Disponível em <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2009.09.003>. Acesso em 10 jun. 2025.

REIS, L. S. A.; SILVA, V. C. da. “deficiencia.org: Relato Sobre o Emprego de Ferramentas Computacionais Enquanto Tecnologias Assistivas no Ensino/Aprendizagem Para Pessoas com Deficiência Visual. **Anais do XXX Workshop sobre Educação em Computação (WEI)**, 2022. Disponível em <https://doi.org/10.5753/wei.2022.223207>. Acesso em 10 jun. 2025.

ROCHA, A. J. *et al.* Um contexto sobre a Psicopedagogia na educação de alunos com dificuldades de aprendizagem. **Humanas em Perspectiva**, v. 10, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.51249/hp10.2023.1565>. Acesso em 10 jun. 2025.

SELLA, F. *et al.* Spontaneous non-verbal counting in toddlers. **Developmental Science**, v. 19, n. 2, p. 329-337, 2016. Disponível em <https://scispace.com/pdf/spontaneous-non-verbal-counting-in-toddlers-22axadwgx1.pdf>. Acesso em 10 jun. 2025.

VIANA, A. P. L. *et al.* As dificuldades de aprendizagem da matemática na educação infantil e ensino fundamental anos iniciais: uma revisão bibliográfica. **Revista Foco**, v. 16, n. 10, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n10-135>. Acesso em 10 jun. 2025.